

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Análise da Entrevista Semiestruturada com Professor Doutor João Muralha

Domingos José Silva Moreira dos Santos

Mestrado em Engenharia Informática e Computação

Orientadora: Prof. Mariana Curado Malta

Segunda orientadora: Prof. Olívia Pestana

29 de setembro de 2025

Análise da Entrevista Semiestruturada com Professor Doutor João Muralha

Domingos José Silva Moreira dos Santos

Mestrado em Engenharia Informática e Computação

Capítulo 1

Análise das Questões e Tópicos Abordados na Entrevista Semiestruturada

1.1 Introdução

Este capítulo detalha a análise das questões e tópicos abordados numa entrevista semiestruturada, que serviu como base para identificar as necessidades e requisitos do Repositório de Gestão e Visualização de Dados. Serão exploradas as necessidades de registo e gestão de escavações, a documentação detalhada de artefactos (com foco em pontas de seta), a flexibilidade no carregamento de dados e as funcionalidades de pesquisa. Adicionalmente, serão abordadas as discussões sobre visualização de dados e a importância da integridade e validação semântica dos dados.

Deste modo, é importante analisar todas as vertentes abordadas durante a entrevista, nomeadamente:

- Registo e carregamento de dados;
- Visualização de Dados;
- Integridade dos Dados;

Relativamente ao registo e à gestão de escavações, o Professor Dr. João Muralha realçou a importância de apresentar metadados detalhados para cada escavação, incluindo a localização precisa, as coordenadas geográficas e o arqueólogo responsável.

Além disso, salientou a necessidade de registar informações detalhadas sobre as pontas de seta, incluindo as suas características tipológicas, morfológicas e de corte. Ainda, foram discutidas as necessidades de registo de medições (altura, largura, espessura, peso) e características morfológicas (definição da ponta, simetria do corpo, tipo de base), tendo em conta a versão inicial do perfil de aplicação de metadados anteriormente definido. Como tal, foram analisados vários requisitos funcionais e vertentes de desenvolvimento ao longo da entrevista.

Em relação ao carregamento de dados, foi mencionado o desejo de carregar dados em conjunto, idealmente através de ficheiros TTL, para eficiência na adição de coleções à base de dados, bem como a necessidade de utilização de formulários de carregamento de dados. Esta opção visa facilitar a documentação direta no campo.

Ainda, o Professor Dr. João Muralha expressou a necessidade de pesquisar artefactos por contexto arqueológico, por características tipológicas e morfológicas, por intervalos de medições e por critérios combinados. Deste modo, esta funcionalidade é vista como essencial para análises comparativas e para identificar padrões.

Relativamente à visualização de dados, as discussões focaram-se na associação de imagens a artefactos para documentação visual bem como a presença de todos os dados associados ao item ou escavação em análise, bem como a possibilidade de ver todos os artefactos relacionados com um contexto ou SVU específico.

Relativamente à integridade dos dados, é um aspeto bastante relevante no contexto deste projeto. Como tal, é crítica a necessidade de validar os dados semanticamente, idealmente contra SHACL (Shapes Constraint Language) shapes, e de garantir a consistência das relações de contexto para manter a integridade dos dados.

1.2 Considerações Finais

Em suma, a entrevista semiestruturada com o Professor Dr. João Muralha foi fundamental para delinear os requisitos do repositório, enfatizando a gestão detalhada de escavações e artefactos, a flexibilidade no carregamento e pesquisa de dados, a visualização compreensiva e a rigorosa validação semântica para garantir a integridade dos dados.